

DE JAARREKENING VAN GEDIVERSIFICEERDE ONDERNEMINGEN

door R. J. Ovezall

1 Inleiding

De in de laatste decennia opgetreden concentraties in het bedrijfsleven en de voortschrijdende groei van de ondernemingen door het betreden van nieuwe geografische markten en het verbreden van hun produktenpakket hebben geleid tot het ontstaan van gediversificeerde ondernemingen van grote omvang. Dit verschijnsel is over de gehele wereld waarneembaar. Het valt buiten het kader van dit artikel op de oorzaken van deze ontwikkeling in te gaan. Als uitgangspunt zal worden gekozen het feitelijke bestaan van ondernemingen, die door de mate waarin zij op meer dan één markt of in meer dan één bedrijfstak hun activiteiten uitoefenen, als gediversificeerde ondernemingen moeten worden gekenschetst.

Dit artikel handelt over de eisen, welke aan de gepubliceerde jaarrekening van een gediversificeerde onderneming gesteld dienen te worden. Daaraan voorafgaande echter een tweetal opmerkingen, die betrekking hebben op de interne informatiebehoeften en op de tot stand koming van de totaalcijfers.

Voor een goede interne informatie is nodig, dat alle bestuursgeledingen binnen de onderneming adequate informatie ontvangen voor de uitvoering van hun bestuurstaak, voor het afleggen van verantwoording, en ter controle van degenen aan wie zij bevoegdheden hebben gedelegeerd. Dit systeem van bestuursinformatie zal derhalve moeten aansluiten op de in de onderneming bestaande organisatiestructuur met de daarin voorziene delegatie van beslissingsbevoegdheden. De eisen waaraan een dergelijk intern bestuursinformatiesysteem dient te voldoen zijn bij een gediversificeerde onderneming niet anders dan bij een andere onderneming, al zijn als regel bij een gediversificeerde onderneming aan de opbouw en instandhouding van een doelmatig bestuursinformatiesysteem grotere organisatorische problemen verbonden.

Voor de tot stand koming van de jaarrekening is het nodig dat binnen de onderneming voorschriften zijn getroffen voor het volgens een vastgesteld tijdschema verzamelen en gereedkomen van de benodigde gegevens, voor het bezigen van eenzelfde begrippentaal, en voor de waardering van de activa en passiva en de wijze van winstvaststelling. Voor zover sprake is van de geconsolideerde jaarrekening zal tevens de wijze van consolidatie moeten zijn geregeld. Het treffen en uitvoeren van deze voorschriften zal als regel bij een gediversificeerde onderneming een meer gekompliceerde aangelegenheid zijn dan bij andere ondernemingen - er behoeft slechts te worden gedacht aan de uniformering van de benodigde begrippen -, doch verschillen van principiële aard zijn er niet.

De gediversificeerde onderneming zal als regel een samengestelde juridische structuur hebben, d.w.z. dat alle dan wel een deel van de bedrijfsactiviteiten plaats hebben in vennootschappen waarvan zij alle dan wel de meerderheid van de aandelen bezit. In die gevallen zal de hierna volgende beschouwing betrekking hebben op de geconsolideerde jaarrekening.

2 De karakteristieken van een gediversificeerde onderneming

Een invloedrijke schrijver in de Verenigde Staten over de gediversificeerde onderneming en met name over de „conglomerate” is Robert K. Mautz, Professor of Accountancy aan de Universiteit van Illinois. Deze heeft de leiding gehad van een research-study van de Financial Executives Research Foundation over de verslaggeving van gediversificeerde ondernemingen. Mautz stelt terecht,¹⁾ dat de inhoud van de begrippen gediversificeerde onderneming c.q. conglomerate afhangt van het gezichtspunt van waaruit men de onderneming wenst te bezien. In het kader van de gepubliceerde jaarrekening gaat het om de informatiebehoeften van de vermogensverschaffers van de onderneming en niet om bestuurlijke aspecten of sociale aspecten. Het komt mij voor, dat dit uitgangspunt ook in de Nederlandse verhoudingen bruikbaar is, al zijn ook andere groeperingen in toenemende mate geïnteresseerd in een adequate jaarverslaggeving (overheid, werknemersorganisaties, consumenten). Of en in hoeverre deze echter andere informatiebehoeften hebben dan de vermogensverschaffers - wel te verstaan informatiebehoeften waarin het *jaarverslag* zou moeten voorzien - staat nog geenszins vast. Vooralsnog is het daarom doelmatig ons te beperken tot de behoeften van de vermogensverschaffers.

Welke zijn die behoeften? „Stated in the simplest terms”, zo schrijft Mautz „an investment decision is concerned with profitability, with risk, including enterprise stability in the face of economic fluctuations and change, and with potential for growth.” en „An investor is also concerned about the calibre of management.” Mautz noemt dit de „investment variables”. De investeerder zal derhalve zodanige informatie dienen te ontvangen, dat hij zich over de winstgevendheid, de risico's en groeimogelijkheden van een onderneming een inzicht kan vormen. De vraag rijst dan wat deze informatie dient te zijn bij een gediversificeerde onderneming.

Nu komt bij vrijwel iedere onderneming een zekere mate van diversificatie voor. Vrijwel alle ondernemingen zijn actief op meer dan één geografische markt en voeren meer dan één produkt. Men spreekt dan nog niet van een gediversificeerde onderneming. Daarvan is sprake als de onderneming wordt gevormd door een samenstel van scheidbare componenten („separable components”), waarbij Mautz met separable bedoelt „that one component is sufficiently independent of the others to sustain changes in its investment variables without a necessarily related impact on the investment variables of other components of the company”.

Mautz raakt hier de kern van het probleem. Een vermogensverschaffer heeft er recht op te weten wat het karakter is van de onderneming waaraan hij, al dan niet risicodragend, vermogen ter beschikking stelt of voornemens is te stellen, wat de groei- en winstmogelijkheden zijn, hoe in dit verband de onderneming zich tot dusverre heeft ontwikkeld en welke risico's aan zijn investering zijn verbonden. Indien nu een onderneming bestaat uit zodanig zelfstandige onderdelen, dat in feite ieder van deze onderdelen zelfstandige groeikansen en zelfstandige winstmogelijkheden heeft en anderzijds onder-

1) R. K. Mautz, Identification of the Conglomerate Company (Financial Executive, July 1967).

hevig is aan risico's, welke onafhankelijk zijn van die van de andere onderdelen, dan kan de vermogensverschaffer alleen dan op overwogen wijze investeren, indien hem informatie wordt verschaft over ieder van deze zelfstandige onderdelen.²)

Naar de opvatting van vele ondernemers dient dit inzicht in de zelfstandige onderdelen niet te worden verstrekt. Juist door de diversificatie krijgt de investeerder de gelegenheid tot belegging van zijn vermogen in een onderneming met een grote spreiding van risico's, met groeikansen in vele richtingen, een onderneming, waar tegenvallers in een bepaalde sektor veelal gecompenseerd kunnen worden door betere resultaten in andere sectoren en waarin het de specifieke taak van het topbestuur is een beleid te voeren, dat er bij voortduring op gericht is onrendabele of onvoldoende rendabele activiteiten af te stoten en veelbelovende nieuwe activiteiten tot ontwikkeling te brengen. In deze opvatting zijn voor de investeerder de uitkomsten van de zelfstandige onderdelen niet van essentiële betekenis; het moet hem gaan om het totaalbeeld, dat immers de rentabiliteit van zijn belegging aangeeft. Het bestuur behoeft alleen rekenschap af te leggen op basis van de uitkomsten van haar totaalbeleid; rekenschap afleggen over de onderdelen van dit beleid is voor de vermogensverschaffers niet essentieel en daarom overbodig en voor de onderneming (als regel) ongewenst. In feite vragen de bestuurders in deze opvatting vertrouwen in hun beleid.

Het is de vraag of deze opvatting houdbaar is in het licht van de informatiebehoefte van de vermogensverschaffers voor het nemen van een investeringsbeslissing. Het zou deze dan onverschillig moeten zijn in wat voor onderneming zij investeren, in welke bedrijfstakken deze actief is en hoe de geografische spreiding is. Allesbepalend zou worden de kwaliteit van het bestuur, te meten aan de „past performance” en te extrapoleren in de toekomst, mede gelet op de mededelingen, die het bestuur daarover doet. De betekenis van de bestuurskwaliteit voor de toekomst van de onderneming kan inderdaad niet hoog genoeg worden aangeslagen. Niettemin kan men zich afvragen, en moet zelfs worden betwijfeld - de recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten wijzen in die richting - of de vermogensverschaffers op den duur genoeg zullen nemen met het verkrijgen van inzicht in uitsluitend de totaalresultaten, zodat zij alleen aan de hand van deze totaalcijfers het bestuursbeleid kunnen beoordelen.

Wanneer is sprake van „scheidbare componenten”, van zelfstandige onder-

2) Mautz geeft de volgende definitie van een „conglomerate”: „A conglomerate company is one which is so managerially decentralized, so lacks operational integration, or has such diversified markets that it may experience rates of profitability, degrees of risk, and opportunities for growth which vary within the company to such an extent that an investor requires information about these variations in order to make informed decisions.” In het Nederlandse spraakgebruik is deze definitie toepasselijk voor een gediversificeerde onderneming en wordt met een conglomerate bedoeld een gediversificeerde onderneming, welke door fusies is tot stand gekomen en waarbij nagenoeg de enige band tussen de zelfstandige onderdelen van financiële aard is, nl. het hebben van eenzelfde houdstermaatschappij als enig of als meerderheidsaandeelhouder.

delen binnen een onderneming, dus van een gediversificeerde onderneming? Hierbij spelen vele aspecten een rol, aspecten die betrekking kunnen hebben op de interne structuur en op extern waarneembare karakteristieken.

Bij de interne structuur moet dan worden gedacht aan de wijze van bestuur en aan de samenhang van de bedrijfsactiviteiten. Er kan zijn een volledig gecentraliseerd management en een volledig gedecentraliseerd management, doch als regel zal van een mengvorm sprake zijn: van de mate van decentralisatie zal afhangen in hoeverre uit hoofde van het management ieder zelfstandig onderdeel eigen groeikansen en eigen winstkansen heeft. De mate van samenhang van de bedrijfsactiviteiten is eveneens een medebepalende faktor bij de vraag of van zelfstandige onderdelen kan worden gesproken. Doorslaggevend daarbij is in hoeverre die onderdelen zouden kunnen worden afgestoten zonder dat daarvan een aanmerkelijke invloed zou uitgaan op de groei- en winstkansen van de andere bedrijfsonderdelen.

Als extern waarneembare factoren, die een rol spelen bij de vraag of van een gediversificeerde onderneming gesproken moet worden, kunnen worden genoemd:

- de soorten afnemers (consumenten, distributeurs, overheid, verdere industriële verbruikers).
- de geografische en met name internationale spreiding van de afzet,
- het produkten-pakket.

3 De indeling in groepen

Ook hieraan heeft Mautz een uitvoerig artikel gewijd,³) dat achtereenvolgens behandelt de merites van een indeling van de activiteiten naar produkten of naar produktgroepen, naar bedrijfstak, naar juridische eenheden, naar markten en naar de organisatorische indeling van de onderneming. De schrijver komt tot de konklusie, dat ieder van deze criteria zijn specifieke bezwaren heeft - de belangstellende lezer moge verder worden verwezen naar het betrokken artikel - doch, schrijft Mautz, „probably the most important conclusion resulting from this analysis is that the limitations of each of the reporting bases examined here, together with their usefulness under appropriate circumstances, urges a flexible approach, perhaps even freedom for those reporting to select a basis appropriate to the specific company. Freedom of course, carries with it commensurate responsibilities”. Mautz meent dus, dat wellicht het beste aan het bestuur van de onderneming zelf kan worden overgelaten de meest doelmatige indeling te maken van de activiteiten, waarover afzonderlijk met betrekking tot omzet- en winstontwikkeling moet worden gerapporteerd.

Ook de wetgever in het Verenigd Koninkrijk en de Securities Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten (V.S.) zijn in hun voorschriften van dit standpunt uitgegaan. In het Verenigd Koninkrijk (V.K.) bepaalt de Companies Act 1967 (chapter 81, section 17) dat in het „directors' report”

3) R. K. Mautz, Bases for more detailed Reporting by Diversified Companies (Financial Executive, November 1967).

het aandeel van elke „class of business” in de omzet en in de winst (of verlies) vóór aftrek van belasting vermeld moet worden, waarbij het gaat om „classes of business that, in the opinion of the directors, differ substantially from each other”. In overeenstemming hiermede treft men thans in de jaarverslagen van ondernemingen, die in het V.K. gevestigd zijn, voor zover zij in meer dan één „class of business” werkzaam zijn, een specificatie van omzet en trading profit per „class of business” aan.

De SEC heeft in 1969 nieuwe voorwaarden gepubliceerd⁴⁾ voor ter beurze genoteerde fondsen, welke met ingang van 14 augustus 1969 van kracht zijn geworden, en welke inhouden, dat „if the registrant and its subsidiaries are engaged in more than one line of business” vermeld moeten worden „the approximate amount or percentage of:

- 1 total sales and revenues,
- 2 income (or loss) before income taxes and extra-ordinary items, attributable to each line of business, which during either of the last two fiscal years accounted for
 - A. 10% or more of total sales and revenues,
 - B. 10% or more of income before taxes and extra-ordinary items computed without deduction of loss resulting from operations of any line of business, or
 - C. a loss, which equalled or exceeded 10% of the amount of income specified in (B.) above.”

Voor ondernemingen met minder dan \$ 50 miljoen omzet worden de percentages van 10% tot 15% verhoogd.⁵⁾

Er is niet aangegeven wat onder „line of business” moet worden verstaan. In de toelichting daarover wordt o.a. gezegd „It is not deemed feasible or desirable to be more specific in defining a line of business. Management, because of its familiarity with company structure, is in the most informed position to separate the company into components on a reasonable basis for reporting purposes. Accordingly discretion is left to the management to devise a reporting pattern appropriate in the particular company’s operations and responsive to its organizational concepts”.

De SEC verlangt bovendien nog een specificatie van de omzet in produktgroepen, die ieder 10% (bij ondernemingen met minder dan \$ 50 miljoen omzet is dit percentage 15%) of meer van de totale omzet uitmaken. Deze indeling kan samenvallen met de indeling in „lines of business”, doch het behoeft niet. Dit hangt af van het criterium dat is toegepast bij het onderscheiden van de „lines of business”. Bovendien geldt dit vereiste van een omzetspecificatie ook voor ondernemingen die slechts actief zijn in één „line of business”.

4) Securities Act Release nr. 4988; Securities Exchange Act Release nr. 8650.

5) Voor de overige bepalingen wordt verwezen naar de tekst van de publicaties.

Deze voorschriften gelden niet voor het gepubliceerde jaarverslag, doch voor de aan de SEC te verstrekken opgaven.

Ook in de jaarverslagen wordt echter in de V.S. in toenemende mate een inzicht gegeven in omzet en resultaten van de segmenten, waaruit een onderneming is opgebouwd. Het hierna volgende staatje is daarvoor illustratief, dat is ontleend aan „Accounting Trends & Techniques 1969.”⁶⁾

Presentation of information by division, product line, etc.

<i>Information presented</i>	1968	1967
A: Profit shown by division or by product line, etc.	93	21
B: Sales only shown by division or by product line, etc.	161	154
Separate financial information presented for subsidiaries or groups of subsidiaries:		
C: Finance subsidiaries	21	20
D: Foreign subsidiaries	12	6
E: Other	8	7
F: Profits by divisions or product lines not shown separately, but statement is made that a segment of the business is operating at a loss	<u>18</u>	<u>13</u>
	<u>313</u>	<u>221</u>
<i>Number of Companies</i>		
Showing one of the above presentations	292	200
Not showing one of the above presentations	<u>308</u>	<u>400</u>
	<u>600</u>	<u>600</u>

In Duitsland en Frankrijk is de discussie over de verslaggeving van gediversificeerde ondernemingen nog niet ver op gang gekomen. De wetgeving heeft zich in die landen er nog niet mee bezig gehouden. Een aantal ondernemingen in die landen geeft enig inzicht in de samenstelling van de omzet. Een indeling in activiteitengroepen van het resultaat treft men in de jaarverslagen niet aan.

Wat Nederland betreft schrijft de Wet op de Jaarrekening niet eens dwingend voor, dat ondernemingen hun omzet publiceren, en een subverdeling van de omzet bij gediversificeerde ondernemingen wordt vanzelfspre-

6) Accounting Trends & Techniques 1969 Annual Survey of Accounting Practices followed in 600 Stockholders' Reports, 23rd edition, Publication of American Institute of Certified Public Accountants.

kend dan ook niet verlangd. Men kan ten aanzien van de omzet volstaan met het verstrekken van verhoudingscijfers ten opzichte van het voorafgaande boekjaar. De terughoudendheid, die de wetgever hier aan de dag legt, is ingegeven door de vrees voor concurrentiegevaar bij kleinere ondernemingen, indien zij hun omzet zouden moeten publiceren.

In de Memorie van Antwoord wordt hierover bij artikel 28 opgemerkt: „Met enige overdrijving kan derhalve het volgende worden gesteld: grote ondernemingen met een uitgebreid produktenassortiment lopen geen gevaar bij vermelding van hun geldomzet, maar uit dit gegeven kan dan ook weinig worden afgeleid; daarentegen levert vermelding van de geldomzet van kleine of middelgrote ondernemingen met slechts enkele produkten wel een gegeven van belang, maar dientengevolge stellen zij zich dan ook aan een belangrijk risico bloot.” De Minister heeft medegedeeld terzake van het vermelden van de omzet de uitslag te willen afwachten van het onderzoek, dat thans in Europees verband wordt ingesteld.

Het mag een gelukkige ontwikkeling worden geacht, dat ook zonder wettelijke voorschriften talloze Nederlandse ondernemingen reeds op vrijwillige basis in hun jaarverslag omzetcijfers vermelden. Bovendien geeft een aantal gediversificeerde ondernemingen inzicht in de samenstelling van de omzet naar de hoofdgroepen van hun activiteiten. Een verdeling van de winst naar de hoofdgroepen van activiteiten komt nog slechts sporadisch voor en met name dan bij die ondernemingen, die wegens hun multinationale karakter hebben te voldoen aan of het gewenst achten te handelen overeenkomstig de in het V.K. en in de V.S. van kracht zijnde bepalingen.

4 Problemen bij de indeling in groepen

Bij de indeling van het resultaat in groepen doen zich twee specifieke problemen voor, t.w. de invloed van leveringen van goederen en/of verlening van diensten tussen de groepen en de invloed van de algemene kosten. Ook hieraan heeft Mautz in zijn research-study aandacht gewijd.⁷⁾

Wat betreft de onderlinge leveringen zijn in het kader van de externe verslaggeving alleen die leveringen van belang, die plaats hebben tussen de zelfstandige onderdelen, (classes c.q. lines of business). Als regel zullen die leveringen relatief onbelangrijk zijn, omdat anders niet van een zelfstandig onderdeel gesproken zou kunnen worden. Bovendien zullen dergelijke leveringen als regel gebeuren tegen prijzen, waarover tussen de besturen van de zelfstandige eenheden is onderhandeld. In dergelijke gevallen vormen de onderlinge leveringen geen groot probleem. Indien echter de onderlinge leveringen relatief gezien van betekenis worden, doch niettemin de onderdelen voldoende zelfstandigheid behouden voor afzonderlijke vermelding van omzet en winst per onderdeel, wint de wijze van prijsberekening aan betekenis. Het verdient dan aanbeveling, dat in het kort in het jaarverslag wordt toegelicht, welke methode van prijsvaststelling is toegepast.

In verband met de onderlinge leveringen is er nog een andere vraag, nl. of

7) R. K. Mautz, Conglomerate Reporting and Data Reliability (Financial Executive, September 1967).

de som van de getoonde omzetten en van de getoonde resultaten van de zelfstandige onderdelen gelijk dient te zijn aan de totaalomzet en de totaalwinst. Een juist inzicht in de onderdelen brengt met zich mede, dat van ieder onderdeel de gehele omzet en het gehele resultaat worden getoond, dus de omzet inclusief de leveringen aan andere onderdelen en het resultaat inclusief het resultaat op deze leveringen. De som van de aldus vastgestelde omzetten en de som van de resultaten leveren dan sub-totalen op, waarvan voor de berekening van de totaalomzet en de totaalwinst de onderlinge leveringen resp. de daarop nog niet gerealiseerde winst afgetrokken dienen te worden.

Men treft in de literatuur echter ook het standpunt aan, dat voor de onderdelen alleen de omzet aan derden vermeld behoeft te worden en alleen de „gerealiseerde” winst op onderlinge leveringen. Terwille van de eenvoud doet men dan echter wel afbreuk aan de waarde van het inzicht in de omzetten en resultaten van de onderdelen.

Ten aanzien van de algemene kosten - de kosten die betrekking hebben op de onderneming als geheel en niet direct verband houden met één van de zelfstandige onderdelen - kan worden opgemerkt, dat deze als regel van relatief geringe omvang zullen zijn, aangezien het karakter van zelfstandig onderdeel met zich meebrengt, dat deze onderdelen in hoge mate „self-supporting” zijn. Hierbij wordt niet gedacht aan de kosten van centrale computercentra en van andere centrale dienstverlenende afdelingen, aangezien die kosten naar rato van de verleende diensten aan de onderdelen in rekening kunnen worden gebracht. Ten aanzien van de werkelijk algemene kosten van meerdere zelfstandige onderdelen heeft men de keuze tussen een, altijd arbitraire, toerekening van deze kosten aan de onderdelen, en het tonen van de resultaten van de onderdelen vóór aftrek van de algemene kosten, waarbij deze kosten in één bedrag op het totaal van de resultaten van alle onderdelen in mindering worden gebracht. In het laatste geval volgt men derhalve een handelwijze, welke zou kunnen worden aangeduid als een „direct-costing approach”.⁸⁾

Zoals reeds bleek bij de behandeling van de voorschriften in het V.K. en in de V.S. behoeven daar de belastingen, en in de V.S. tevens de buitengewone baten en lasten, niet per zelfstandig bedrijfs onderdeel te worden getoond.

Naarmate men meer in detail zou willen gaan bij de splitsing van de resultaten naar activiteitsgebieden (naar produkt dan wel geografisch) zal de betekenis van de algemene kosten toenemen. Het valt echter te betwijfelen of met een zeer ver gaande detaillering de vermogensverschaffers een dienst zou worden bewezen.

5 De in Nederland te verwachten ontwikkeling

Verwacht mag worden dat ook in Nederland steeds meer gediversificeerde ondernemingen op vrijwillige basis in de jaarrekening inzicht zullen geven in

8) Mautz noemt dit de „Defined Profit” approach.

de samenstelling van de omzet en van de winst naar de onderdelen van de onderneming welke in hoge mate een zelfstandig karakter dragen. Zij zullen daar zelf in toenemende mate belang bij hebben, omdat de grote ondernemingen voor de voorziening in hun vermogensbehoeften afhankelijk zijn van de internationale kapitaalmarkt. Als in de Angelsaksische landen in jaarverslagen van gediversificeerde ondernemingen de omzet- en winstgegevens per sektor worden vermeld, zullen investeerders ook van in andere landen gevestigde gediversificeerde ondernemingen deze informatie vragen. Dit is een proces, dat nog jaren kan duren, doch het valt aan te nemen, dat de daarvoor in aanmerking komende Nederlandse ondernemingen, gezien de reputatie die zij genieten bij de investeerders in vele landen, niet achter zullen willen geraken bij de Angelsaksische ondernemingen.

De ontwikkelingen in de V.S. en in het V.K. zullen derhalve ook de verslaggeving van de grote Nederlandse gediversificeerde ondernemingen beïnvloeden.

In hoeverre te verwachten is, dat de Nederlandse wetgever over zal gaan tot het treffen van wettelijke maatregelen, die te vergelijken zouden zijn met de voorschriften in het V.K. en in de V.S., valt thans nog moeilijk te zeggen. Het mag echter niet uitgesloten worden geacht, dat zich toch vrij spoedig een noodzaak daartoe zou doen gevoelen, indien, als uitvloeisel van de studie in Europees verband, Nederlandse ondernemingen verplicht zouden worden tot publicering van de omzet. De niet gediversificeerde ondernemingen zouden het dan onbillijk kunnen achten dat zij omzet- en winstcijfers moeten publiceren, terwijl een kollega-onderneming, die onderdeel vormt van een gediversificeerde onderneming, dit niet zou behoeven te doen.